

Scobicia chevrieri (A.VILLA et G.B.VILLA, 1835) (Coleoptera: Bostrichidae) – pierwsze stwierdzenie na terenie Polski

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18375766>

JANUSZ GRZYWOCZ¹ , GRZEGORZ GAWLIK²

¹ Dział Przyrody, Muzeum Górnosląskie w Bytomiu, pl. Jana III Sobieskiego 2, 41-902 Bytom, Polska, e-mail: j.grzywocz@muzeum.bytom.pl, ORCID: 0000-0001-6223-816X

² ul. Jankowicka 35A, 44-200 Rybnik, Polska, e-mail: greg3276@gmail.com

ABSTRACT. The first record of *Scobicia chevrieri* (A.VILLA et G.B.VILLA, 1835) (Coleoptera: Bostrichidae) in Poland.

One specimen of *Scobicia chevrieri* (A.VILLA et G.B.VILLA, 1835) was collected in the city of Rybnik in Upper Silesia.

KEY WORDS: Coleoptera, Bostrichidae, the first record, Upper Silesia, Poland.

WSTĘP

Scobicia chevrieri (A.VILLA et G.B.VILLA, 1835) jest gatunkiem należącym do plemienia Xyloperthini podrodziny Bostrichinae, jednym z dwóch z rodzaju *Scobicia* Lesne, 1901 występujących w kontynentalnej części Europy. Opisany przez braci Villa z Włoch, stwierdzony w krajach wokół Morza Śródziemnego i Środkowego Wschodu, dalej na wschodzie w Azerbejdżanie, Gruzji, Rosji i na Ukrainie. Na północ od krajów śródziemnomorskich wykazany był z Austrii, Bułgarii, Szwajcarii i Węgier, a także jako zawleczony, podany ze Stanów Zjednoczonych (BOROWSKI & WĘGRZYNOWICZ 2007, LÖBL & SMETANA 2007, KOLLÁR 2014). W roku 2013 odłowiono jeden okaz w Młyńnach w południowo-zachodniej części Słowacji (KOLLÁR 2014), co było przypadkiem wykrycia *S. chevrieri* najbliższej granic naszego kraju (niespełna 200 km w linii prostej).

Troficznie związany z martwym drewnem wielu gatunków drzew liściastych. Literatura podaje figowce (*Ficus* spp.), morwy (*Morus* spp.), dęby (*Quercus* spp.), brzozy (*Betula* spp.), wiązy (*Ulmus* spp.), pistacje (*Pistacia* spp.), kasztan jadalny (*Castanea sativa* MILL.), granaty (*Punica* spp.), winorośle (*Vitis* spp.), a także eukaliptusy (*Eucalyptus* spp.) (BUCHELOS 1991).

MATERIAŁ I METODY

Na stanowisku w śródmieściu Rybnika regularnie prowadzone są odłowy owadów, najczęściej wieczorno-nocne, przy użyciu lampy UV o mocy 400 W, która jest ustawiona na tle ściany budynku w przydomowym ogrodzie. Głównym obiektem badań jest lepidopterofauna. Przedstawiciele innych rzędów owadów pozyskiwani są okazjonalnie, tym niemniej udało się wykazać tak atrakcyjny faunistycznie gatunek chrząszcza. Usytuowanie stanowiska w bliskim sąsiedztwie nasypu kolejowego ma najprawdopodobniej kluczowe znaczenie dla stwierdzenia tam *S. chevrieri*, gdyż takie infrastruktury są dogodnymi pasami migracyjnymi dla owadów. Potwierdzały by to częste przypadki odłowów w tym miejscu wielu gatunków migrujących motyli (G. GAWLIK – dane niepublikowane).

WYNIKI

Odłowu dokonano podczas badań na terenie Rybnika w woj. Śląskim:

Górny Śląsk: Rybnik [CA25], 21-30 VI 2025, 1 ex. (Ryc. 1), do światła UV, leg. G. Gawlik, det. J. Grzywocz.

Okaz dowodowy znajduje się w zbiorach Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu.

Ryc. 1. *Scobicia chevrieri* (A.VILLA et G.B.VILLA, 1835) – okaz z Rybnika (3,5 mm) (fot. W.T. Szczepański).

Fig. 1. *Scobicia chevrieri* (A.VILLA et G.B.VILLA, 1835) – a specimen from Rybnik (3.5 mm) (photo W.T. Szczepański).

WNIOSKI

Scobicia chevrieri jest kolejnym gatunkiem chrząszcza, którego obecność w naszym kraju została stwierdzona w ostatnich latach. Wśród nich są zarówno zawlezione do Europy z innych kontynentów, jak i europejskie, rozszerzające swój naturalny zasięg pod wpływem ocieplania się klimatu, co może mieć miejsce i w tym przypadku. Trudno w tej chwili przewidzieć, czy ewentualna ekspansja będzie postępować, czy też mamy do czynienia z incydentalnym pojawem. Najbliżej Rybnika stwierdzone stanowisko, to wymienione powyżej słowackie Młyňany, gdzie w miejscowym arboretum odłowiono również tylko jeden okaz do światła w dniu 21 VI 2013 (KOLLÁR 2014). Odpowiedzi dostarczą przyszłe badania terenowe. Biorąc pod uwagę jego aktywność wieczorno-nocną należy założyć, że szanse na odkrycie kolejnych stanowisk rosną poprzez coraz częstsze stosowanie przez entomologów wszelkiego typu samolówek świetlnych. Inne metody połowów, takie jak otrząsanie gałęzi czy przeglądanie składowanego w stosach drewna też dają pewne szanse, jednak należy mieć na uwadze spory polifagizm omawianego gatunku. Odnalezienie żerowisk dałoby podstawy do definitywnego zaliczenia *S. chevrieri* do koleopterofauny Polski.

PODZIĘKOWANIA

Autorzy pragną złożyć podziękowania Koledze dr. Wojciechowi T. Szczepańskiemu za wykonanie fotografii okazu *S. chevrieri*.

PIŚMIENNICTWO

- BOROWSKI J., WĘGRZYNOWICZ P. 2007. World Catalogue of Bostrichidae (Coleoptera). Olsztyn, Mantis Publishing: 247 pp.
- BUCHELOS C.T. 1991. A new host plant for *Scobicia chevrieri* (VILLA) (Coleoptera: Bostrichidae). *Entomologia Hellenica* 9: 73–75.
- KOLLÁR J. 2014. *Scobicia chevrieri* (VILLA & VILLA, 1835), a new species of the Bostrichidae family for the Slovak Republic – Short Communication. *Journal of Forest Science* 60(8): 349–350.
- LÖBL I., SMETANA A. 2007. Catalogue of Palearctic Coleoptera. Volume 4; Elateroidea – Derodontoidea – Bostrichoidea – Lymexyloidea – Cleroidea – Cucujoidea. Stenstrup, Apollo Books: 935 pp.

Accepted: 30 December 2025; published: 26 January 2026

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>